

№ 1(10)
27.01.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

O'ZBEKISTONDA AXOLI BANDLIGINI OSHIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH YO'NALISHLARI

I.T. Qurbonov

*University of business and science
nodavlat oliy ta'lim muassasasi iqtisod yo'nalishi
magistranti*

Annotasiya. Aholi bandligi oshirish va kambag'allik qisqartirish yo'nalishlarini aniqlash va ushbu sohani rivojlantirishni qollab-quvvatlash bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari tahlili asosida ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqarish, nazariy va uslubiy asosi sifatida umumiy iqtisodiy adabiyotlar hamda ilmiy maqolalar, iqtisodchi olimlarning mavzuga oid izlanishlari olingan. Maqola mavzusi bo'yicha tahlil qilish, ekspert baholash, jarayonlarni kuzatish, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga tizimli yondashuv asosida xulosa, taklif va tavsiyalar.

Kalit so'zlar: aholi, bandlik, kambag'allik, daromad, oilaviy tadbirkorlik, kredit, subsidiya mikromarkaz, loyiha.

DIRECTIONS OF INCREASING THE EMPLOYMENT OF THE POPULATION AND REDUCING POVERTY IN UZBEKISTAN

I.T. Kurbanov

*University of business and science
a master's student in economics at a non-state higher
education institution*

Annotation. Development of scientific and practical proposals and recommendations based on the analysis of the research results to determine the directions of increasing employment and reducing poverty and support the development of this area, general economic literature and scientific articles as a theoretical and methodological basis, economist researches of scientists on the subject were obtained. Conclusions, suggestions and recommendations based on the analysis of the topic of the article, expert assessment, monitoring of processes, systematic approach to economic events and processes.

Key words: population, employment, poverty, income, family business, credit, subsidy, microcenter, project.

Bugungi kunda kambag'allik muammosi umumbashariy hodisa sifatida dunyodagi barcha davlatlarda uchraydi. Kambag'allashish muammosini oldini olish, aholi bandligini ta'minlash, ularning tadbirkorlikka oid intilishlarini rag'batlantirish iqtisodiy islohotlarni ro'yobga chiqarishning muhim kaliti hisoblanadiki pirovardida aholi farovonligi yaxshilana boradi. Aholi daromadlardagi tengsizlik bozor tizimining belgisi bo'lar ekan, bu tizimda kambag'allarning bo'lishi ob'ektiv hodisadir. Shu sababli kambag'allikni tugatib bo'lmaydi, lekin uning miqyosi qisqarishi mumkin. Boisi kambag'allik millatning sog'ligi, mehnatga layoqati va ilmiy salohiyatiga putur yetkazadi. Shuningdek, uning oqibati natijasida davlat budjetining pasayishi va siyosiy jarayonlarning keskinlashishiga sabab bo'ladi.

Mamlakatimizda kambag'allik muammosining keskinligini 2020 yil 25 yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning Oliy majlisga Murojaatnomasida ilk bor ma'lum qildi. Xususan Murojaatnomada hududlarda, ayniqsa, qishloqlarda aholining aksariyat qismi yetarli daromad manbaiga ega emasligi, hisob-kitoblarga ko'ra, ular tahminan 12-15 foizni tashkil etishi ta'kidlandi. Bu o'rinda gap kichkina raqamlar emas, balki aholimizning 4-5 millionlik vakillari haqida bormoqda. Shu bois mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarning pirovard maqsadi kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishdir. Iqtisodiy tahlillarga ko'ra kambag'allikni oylik yoki nafaqa miqdorini ko'paytirish, kredit berish bilan qisqartirib bo'lmaydi. Ushbu strategik maqsadlarga hamma uchun teng imkoniyat yaratadigan yuqori iqtisodiy o'sishga erishish, boqimandalikni tugatish hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali erishiladi.

Yangi O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida "...xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish..." masalalari ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilanganligiga qaramasdan "COVID-19" pandemiyasi aholining kambag'al qatlamiga salbiy ta'sir ko'rsatib, kambag'allik darajasi 8,7-10 foizga o'sgan. Kambag'allik darajasiga tushib qolgan yangi fuqarolar soni 450 mingdan 880 ming nafargacha» ko'tarilishi ortidan aholi farovonligini yanada oshirish va kambag'allikni qisqartirish masalasi iqtisodiy islohotlarning eng dolzarb muammolaridan biri sifatida belgilandi. Mamlakatda "...2017 yilda kam ta'minlangan 500 ming oila ijtimoiy yordam olgan bo'lsa, bugunga kelib 2 milliondan ortiq oilalarga ko'mak berilmoqda. Ajratilayotgan mablag'lar esa, 7 barobar ko'paytirilib, yiliga 11 trillion so'mga yetdi". Istiqbolda

kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan dasturlarda kambag'al aholi qatlamlariga, birinchi galda ularni uy-joy bilan ta'minlash, yuqoridagi barcha chora-tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish, ekologik muhitni yaxshilashga qaratilgan vazifalarining belgilanishi kambag'allikni qisqartirishning samarali usul va yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish iqtisodiyot nazariyasining dolzarb muammolaridan biriga aylantirdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida», 2020 yil 26 martdagi PF-5975-son "Iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlar to'g'risida", 2021 yil 3 dekabrda PF-29-son "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida»gi farmonlari, 2021 yil 20 dekabrda PQ-55-son "Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining daromad manbaini kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida", ishlash asosida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining doimiy daromad manbalarini ko'paytirish orqali kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2021 yil 5 aprelda 183-son "Kambag'al va ishsiz fuqarolarni kasb-hunarga o'qitish tizimini takomillashtirish hamda mehnat organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarorlari hamda aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirishga tegishli bo'lgan boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur dissertatsiya ishi muayyan darajada xizmat qiladi. Iqtisodchi olim A.Vaxabovning fikriga ko'ra, kambag'allik-hayot kechirish, mehnat qilish qobiliyatini takror ishlab chiqarish, avlodlar uzviylikni davom ettirish uchun zarur bo'lgan hayotiy ehtiyojlarni qondirish imkoniyatiga ega bo'lmagan shaxs yoki ijtimoiy guruhlarining iqtisodiy holatini ifodalovchi ko'rsatkichdir. Kambag'allik nisbiy tushuncha hisoblanib, har bir jamiyatda qabul qilingan turmush darajasining umumiy standartiga bog'liq bo'ladi. Kambag'allik holatida yashayotgan aholi qatlamlari quyidagi to'qqiz holatdan kamida to'rttasidan mahrum bo'lgan kishilar hisoblanadi:

- ijara yoki kommunal to'lovlarni to'lash;
- o'z uy-joyini yetarli darajada isitish;
- tasodifiy xarajatlarni qoplash;
- go'sht, baliq yoki ularning o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ikki kunda bir iste'mol qilish;

- uydan tashqarida kamida bir haftalik hordiq chiqarish;
- avtomobil;
- kir yuvish mashinasi;
- rangli televizor;
- uyali aloqa yoki telefon.

Yuqoridagi keltirilgan to‘qqizta vaziyatdan kamida to‘rttasini bajara olmaydigan kishilar moddiy resurslarning yetishmasligi holatida yashayotgan aholi qatlamlari hisoblanib, ularga ijtimoiy muhtojlik nafaqalari tayinlanadi. Iqtisodchi olim Sh. Shodmonovning fikriga ko‘ra, kambag‘allik-bu hayot uchun muhim bo‘lgan bilimchi ehtiyojlarni qondira olmaydigan, ishga layoqatli bo‘lib o‘z naslini davom ettirish uchun yetarli daromadga ega bo‘lmagan shaxs yoki ijtimoiy guruhning iqtisodiy holatidir. Huddi marksistlar g‘oyasi kabi, g‘arb liberal nazariyasida ham kambag‘allik, shaxs yoki uning oilasi hayotiy ehtiyojlarini qondirish uchun vositalar bo‘lmagandagi holatini anglatadi.

Iqtisodchi olim N. Beknozovning fikricha, kambag‘allik – kishi o‘zining asosiy ehtiyojlari uchun pul mablag‘lari yetarli bo‘lmagan, mulk va boshqa resurslar bilan nisbatan kam ta‘minlangan, moddiy va ma‘naviy ehtiyojlarining past darajada qondirilishidir. Kambag‘allik-moddiy ne‘matlardan ishchi kuchini takror ishlab chiqarishning quyi chegarasi doirasida foydalanishni ifodalaydi.

Iqtisod fanlari doktori R. Abdullaevning fikriga ko‘ra, “Kambag‘allik” deganda – individ yoki ijtimoiy guruhning shunday iqtisodiy holatini tushunish kerakki, bunday holatda ular yashash, mehnat qobiliyatini saqlash, ko‘payish uchun zarur bo‘lgan ma‘lum minimal ehtiyojlarini qondira olmay qoladilar. “Qashshoqlik” yoki haddan tashqari kambag‘alchilik, mutlaq kambag‘allik, deganda esa – bu odamlarning, masalan, oziq-ovqat, ichimlik suvi, turar-joy kabi asosiy ehtiyojlari tanqislik bilan tavsiflanadigan holat, tushunilishi kerak.

“Qashshoqlik tushunchasi aholi guruhlarining shunday ahvolini tavsiflaydiki, ushbu jamiyatdagi oqilona minimumga muvofiq bo‘lgan farovonlik darajasiga erishish mumkin bo‘lmaydi”. Demak, biz terminlarning mazmun-mohiyatini anglagan holda bir-biridan farqlashimiz kerak bo‘ladi. Biroq hozirda dunyo mamlakatlari bo‘yicha kambag‘allik yoki qashshoqlik tushunchalarining umumqabul qilingan hamda yagona kelishilgan ta‘rifi ishlab chiqilmagan. Har bir mamlakat o‘zi uchun belgilangan kambag‘allik mezonidan kelib chiqib tavsiflaydi.

Bugungi kunda Jahon banki ma‘lumotlariga ko‘ra, 736 mln kishi o‘ta kambag‘allik sharoitida kun kechirmoqda. BMT kambag‘allik chegarasini asosiy tovar va xizmatlar (oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, turar joy haqini

to'lash, suv bilan ta'minlash, elektr energiyasi, maktab ta'limi, tibbiy xizmat) uchun zarur bo'lgan daromadlar sifatida belgilaydi. Kambag'allik darajasi nisbiy tushuncha sanaladi va muayyan mamlakatdagi umumiy farovonlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Kambag'allik mutloq va nisbiy kabi turlarga bo'linadi. Mutloq kambag'allikda kun kechiruvchi odamlar biologik tirik qolishni ta'minlaydigan minimal ehtiyojlarnigina qondirishi mumkin. Hukumat mahalliy organlari aholining kam ta'minlangan qatlamini aniqlash, ijtimoiy himoya sohasidagi vazifalarni aniqlash maqsadida kambag'allik chegarasini belgilaydi.

Bunda turli mezonlardan foydalaniladi. Boy mamlakatlarda qashshoqlik chegarasi, kambag'al davlatlarga qaraganda ancha yuqoridir. 1990 yilda Jahon banki ekspertlari kambag'al davlatlarda qo'llanadigan standartlardan foydalanib, dunyodagi kambag'al aholi sonini o'lchashni taklif qilishgandi. 15 ta davlatdagi kambag'allikning milliy darajasini o'rganib, xarid qobiliyati asosida valyuta kurslarini qo'llagan holda (xarid qobiliyati: butun dunyodagi ana shu narxlar asosida hisoblanadi) qayta hisoblashdi. Tovar va xizmatlar to'plami narxini barcha mamlakatlarda to'g'ri taqqoslash uchun ana shunday qilingan. Natijada ekspertlar o'rganilayotgan qashshoq mamlakatlarning oltitasida kambag'allik darajasi kuniga bir kishi uchun 1 dollarga yaqin ko'rsatkichni tashkil qildi. Bu ko'rsatkich ilk xalqaro qashshoqlik chegarasi sifatida qabul qilindi.

Dunyo mamlakatlaridagi insonlarning turmush tarzi, hayotidagi tafovutlar ortib borgani sababli Jahon banki global kambag'allik ko'rsatkichini vaqti-vaqti bilan qayta ko'rib chiqish zaruriyatiga duch keldi. 2005 yilda bank dunyoning eng qashshoq mamlakatlarida qabul qilingan kambag'allik darajasi asosida ana shu ko'rsatkichni qayta hisobladi. Natijada global qashshoqlik chegarasi 1,25 dollargacha ko'tarildi. 2015 yilda chegara qayta ko'rib chiqildi va 1,9 dollargacha ortdi. Jahon bankining oxirgi – 2018 yilning oktabr oyida e'lon qilingan hisobotida ham shu raqam keltirilgan. Daromadi bundan ham past bo'lganlar qashshoqlar toifasiga kiritiladi.

Kishi boshiga kuniga 1,9 dollar daromad kambag'allik darajasining eng quyi chegarasi hisoblanadi. Ushbu o'lchovdan kelib chiqadigan bo'lsa, yurtimizda bir odamga kuniga kamida eng kamida 19,5 ming so'm (1 AQSh dollari 10280 so'mga teng deb olindi) mablag' kerak bo'ladi. 5 kishiga 98,0 ming so'm, 8 kishilik oilaga 156,2 ming so'm zarur. Mos ravishda bir oyda bir kishiga 586,0 ming so'm, 5 kishiga 2 mln. 940 ming so'm talab qilinadi.

Bundan tashqari Jahon banki tomonidan o'ziga to'q davlatlarda kambag'allikning eng past o'lchovi 3,2 dollar, 5,5 dollar va hatto 21,7 dollar etib

belgilagan. Bank mutaxassislari bu ko'rsatkichlar pul mezonlariga asoslangani va ular ta'lim olish, sog'liqni saqlash xizmatlari va suv hamda elektr energiyasi bilan ta'minlanganlik kabi jihatlarni hisobga olmasligini ta'kidlashadi. Demak, 1990 yildan boshlab har yili Jahon bankining "Kambag'allik va farovonlik" ma'ruzalari e'lon qilinadi. So'nggi ma'ruza 2018 yilning oktabr oyida chiqarilgan. Undagi asosiy ko'rsatkich bu qashshoqlikning xalqaro chegarasi bir kishi uchun kuniga 1,9 dollar miqdorida belgilangani bo'ldi.

Jahon bankining qashshoqlik darajasini xalqaro miqyosda taqqoslash imkoniyatini yaratuvchi yagona global standart baholash uslubi bir kishi uchun quyidagicha:

1. Daromad darajasi o'rtachadan yuqori mamlakatlar uchun-5,50 AQSh dollari;
2. Daromad darajasi o'rtachadan past davlatlar uchun-3,20 AQSh dollari
3. Halqaro qashshoqlik darajasi-1,90 AQSh dollari

O'zbekiston –aholi jon boshiga to'g'ri keladigan milliy daromad ko'rsatkichi bo'yicha o'rtacha daromadga ega mamlakatlar qatoridan joy olgan (kishi boshiga o'rtacha 2004 AQSh dollari). Aslida daromadning o'rtacha darajasi ikki guruhga bo'linadi. Daromadi o'rtacha darajadan past mamlakatlar-kishi boshiga yiliga 1036-4085 dollar va daromadi o'rtacha darajadan yuqori mamlakatlar-kishi boshiga yiliga 4086-12615 dollar. Birinchi guruhdagi mamlakatlar uchun mezonlar qabul qilingan. Bu o'lchovlar bo'yicha kishi boshiga kuniga 3,2 dollar - kambag'allik chizig'ining ko'rsatkichidir. Milliy daromadi o'rtachadan balandroq mamlakatlar uchun kuniga kishi boshiga 5,5 dollar kambag'allik chizig'ining o'rtacha ko'rsatkichi hisoblanadi. Daromad darajasi bo'yicha O'zbekiston uchun qashshoqlik chizig'i kuniga 3.2 dollardan kam pulga yashash degani. Misol uchun, besh kishidan iborat oilaning yalpi daromadi oyiga 480 dollar yoki 4,6 mln. so'mdan kam bo'lsa, bu oilani kambag'al deb hisoblash mumkin.

Ma'lumki, 2018 yildan buyon Jahon banki "Taraqqiyot strategiyasi" markazi bilan hamkorlikda "O'zbekiston fuqarolarini tinglab" nomli loyihani amalga oshirib kelmoqda. Mazkur loyiha doirasida "Markaziy Osiyoda tumanlar miqyosidagi qashshoqlik darajasi, o'rtacha iste'mol va aholining o'rta sinfi ko'rsatkichlari" bo'yicha hisobot tayyorlandi. Unda kambag'al va o'rta sinf aholi yashaydigan tumanlar xaritalari butun mintaqada, xususan, O'zbekiston uchun alohida keltirilgan. Bu orqali kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlar samaradorligini oshirish yoki mahalliy darajadagi ijtimoiy guruhlar

muammolarini hal qilish uchun mablag'lar ajratilishida foydalanish maqsad qilingan. Natijalardan ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonning aksariyat hududlarida kambag'allik darajasi kuniga 3,2 dollarni tashkil etadi. Bu Markaziy Osiyoning boshqa (Tojikiston, Qirg'iziston) mamlakatlariga qaraganda birmuncha past ko'rsatkichdir. O'zbekistonning ayrim hududlarida daromad notekis taqsimlangan. Kambag'allikning yuqori darajasi Toshkent, Samarqand, Surxondaryo, Andijon viloyatlari va Qoraqalpog'iston respublikasining ayrim tumanlarida kuzatilyapti. O'rta sinf aholining umumiy aholi sonidagi ulushining eng past darajasi ham Samarqand, Surxondaryo, Andijon, Sirdaryo, Toshkent, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston respublikasining ba'zi tumanlariga to'g'ri kelmoqda.

Bugungi kunda dunyo bo'yicha qashshoqlik bo'yicha yangi ta'rif va o'lchamlar kiritilmoqda. Jumladan ijtimoiy kambag'allik. Bu ko'rsatkich mutloq va nisbiy kambag'allik konsepsiyasini birlashtiradi. Bunday tashqari kambag'allik daromadlar darajasi bo'yicha kommunal xizmatlar (suv, elektr energiyasi), sog'liqni saqlash yoki ta'lim olish imkoniyatini aks ettirmagani uchun ko'p o'lchamli kambag'allik ko'rsatkichi kiritildi. Ana shu tushunchaga mos ravishda global darajadagi kambag'allar ulushi monetar kambag'allik bilan taqqoslaganda taxminan 50 foizga yuqoriroq. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 736 million kishi (aholining 10 foizi) o'ta qashshoqlik darajasida (kuniga 1,9 dollardan kam kiringa ega), dunyo aholisining deyarli yarmi-3,4 mlrd kishi kuniga 5,5 dollardan kam tushumga ega. Qashshoqlik darajasi eng yuqori qit'a Afrika, sayyoradagi eng qashshoq mamlakatlar – Kongo demokratik respublikasi (o'ta qashshoqlik darajasi-77,1 foiz) va Madakaskar (77,6 foiz). Kambag'allikni aniqlash bo'yicha eng keng tarqalgan ikki xil usul mavjud:

Monetar usul. Bu usulda iste'molchilar, uy xo'jaliklarining ma'lum bir muddatda oladigan barcha daromadlari yoki o'z ehtiyojini qondirish uchun sarflaydigan iste'mol xarajatlari hajmi, ya'ni turmush darajasini belgilaydigan material ehtiyoj bilan o'lchanadi.

Nomonetar usul. Bu usulda kambag'allikni uchta indeks bo'yicha o'lchashni nazarda tutadi. Ko'p qatlamli kambag'allik (u aholi kambag'alligining qatlamlari va chuqurligini o'lchaydi), moddiy deprivatsiya (nisbiy kambag'allik darajasini o'lchaydi) va ijtimoiy uzilib qolishni (bu sotsial ahamiyatli xizmatlardan foydalanish imkoniyatini o'lchaydi) nazarda tutadi.

Bugungi kunda Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan kambag'allikni belgilashda bir-necha yondashuv qo'llaniladi:

Birinchi yondashuv, mutloq kambag'allikni baholash, individuum yoki uy xo'jaligining daromadidan (yoki xarajatidan) kelib chiqqan holda baholash bilan bog'liq bo'lib, u keyinchalik mamlakatdagi eng past turmush darajasi (kambag'allik darajasi) bilan solishtiriladi. Kambag'allik darajasi yashash uchun zarur bo'lgan daromad darajasi (eng past turmush darajasi) bilan belgilanib mutlaq kattalik hisoblanadi.

Ikkinchi yondashuv- nisbiy kambag'allikni baholash-daromad darajasi mazkur jamiyatda qabul qilingan standartlardan past bo'lgan kishilar toifasi mavjudligi bilan bog'liq. Kishi o'zining asosiy ehtiyojlarini qoplash uchun kambag'allar toifasiga kiritiladi. Shu tarzda, nisbiy individuum yoki uy xo'jaligi daromadlarining (yoki xarajatlarining) darajasi mamlakat bo'yicha o'rtacha kattaligi darajasi bilan belgilanadi. Bunday yondashuv Yevropa Ittifoqi davlatlari tomonidan ham foydalaniladi. U kambag'allik ko'rsatkichi sifatida mamlakat bo'yicha o'rtacha xarajatlar kattaligining 50 foizini qo'llaydi.

XX asrning 70-yillarida Niderlandiyalik olimlar kambag'allikni belgilashda **sub'ektiv yondashuvni** ishlab chiqdilar. Unga ko'ra odamlarning o'zlari kambag'allikni belgilashda eng oliy hakamdirdir. Mazkur uch yondashuv bir-birini to'ldiradi va birgalikda eng kambag'al oilalarni identifikatsiya qilishga yordam beradi: agar oila bir paytning o'zida uch (yoki ikki) kambag'allik ko'rsatkichi bo'yicha kambag'al deb hisoblansa, u eng kambag'al oilalar qatoriga kiritiladi.

O'zbekistonda kambag'allik darajasini o'lchash uchun shunday yondashuv qo'llanilganki, unga ko'ra kambag'allar toifasiga aholining kam daromadga ega bo'lgan, biroq mustaqil ravishda, jamiyat yordamisiz o'zining moddiy ahvolini yaxshilay olmaydigan qismi kiritilgan. Ushbu guruh ulushi uni hisoblash uchun qo'llanilgan baholash mezoniga bog'liq bo'lgan. Xususan, 1991 yil ekspert baholariga ko'ra aholining 75 foizi aholi jon boshiga iste'mol savatidan past bo'lgan daromadga ega bo'lgan. 1994 yilda 20 ming oilani o'rgnaib chiqish davomida shu narsa aniqlandiki, ularning 44,5 foizi aholi jon boshiga nisbatan ish haqining eng kam miqdoridan kam bo'lgan daromadga ega. 1996 yilning sotsiologik tadqiqotlari aholi toifalarini daromadiga ko'ra baholash imkonini berdi va shu narsa aniqlandiki, respublika aholisining muhtoj va nihoyatda muhtoj qismi 27,6 foizni tashkil etdi.

Mamlakatimizda ham kambag'allik darajasini aniqlashga oid bir qancha yondashuvlar bor. Iqtisodchi Baxtishod Hamidovning fikricha, bunda oziqlanishga asoslangan kambag'allik darajasi, xalqaro kambag'allik chegarasi, nisbiy kambag'allik chegarasi, sub'ektiv kambag'allik chegarasi kabi tasniflar

ko'p qo'llaniladi. Professor Murod Muhammedovning nuqtai nazariga ko'ra, kambag'al aholi deyilganda ikki toifa nazarda tutiladi.

Birinchi toifaga o'z hayotini yaxshilashni istamaydigan yohud istasa-da, bunga dangasaligi monelik qiladiganlar kiradi. Ikkinchi toifa esa qandaydir sabablar tufayli shunday ahvolga tushib qolgan, mehnatdan qochmaydigan, ammo bunga imkon topolmagan insonlardir. Professor M. Pardaev va iqtisod fanlari doktori O. Pardaev fikricha, kambag'allar toifasiga kiradigan aholini uch guruhga bo'lish mumkin. Birinchisi-muayyan ko'nikma, malakaga ega, ammo o'ziga munosib ish topa olmayotganlar, ya'ni ishsizlar. Ikkinchi guruhga ish bilan band ammo olayotgan maoshi kambag'allikdan qutulishga imkon bermaydiganlar kiradi. Uchinchisi, mehnatga layoqatsiz aholi qatlamidan (nogironlar, boquvchisi yo'q bolalar, qariyalardan) iborat bo'ladi. Haqiqatan bu fikrga biz ham qo'shilamiz, boisi unga bugungi kundagi kambag'allar uchta toifalarga kiritilgan bo'lib, "Temir daftar" da ham ushbu toifadagilar asosiy o'rinni egallamoqdalar. Biroq, O'zbekistonda "hamon kambag'allikni aniqlashning nisbatan taraqqiy etmagan tizimi mavjuddir,...daromadlar bo'yicha kambag'allikni rasmiy belgilashni tizimi mavjud emas va o'tkazilayotgan oilalar budjet tadqiqotlari kambag'allik darajasining ishonarli baholarini ta'minlashi mumkin bo'lgan tadqiqotlar bilan almashtirilmagan. Bu esa shuni anglatadiki, respublikamizning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga oladigan, aholi turmush darajasini xolis baholay oladigan ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish muammosi turibdi.

Buguni kunda Yangi O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish bo'yicha Jahon banki va BMT Taraqqiyot dasturi bilan birgalikda dastur ishlab chiqishni rejalashtirmoqda. Uni amalga oshirish uchun 700 million dollar mablag' yo'naltiriladi. Yangi O'zbekistonda kambag'allik bilan bog'liq jarayonlarni tahlili shuni ko'rsatadiki, mustaqillikni dastlabki yillarida dastlab iqtisodiyotning pasayishidan iborat konyunkturaviy o'zgarishlar asosiy o'rinni egallagan bo'lsa, so'ngra ishsizlik yetakchi o'rinni egallay boshladi. O'tish davrida 5 ta asosiy tamoyillaridan biri kuchli ijtimoiy himoya sohasida uzoq muddatga mo'ljallangan davlat dasturi amalga oshirildi.

Yangi O'zbekiston davlati uchun bu davrda o'tmishdan qolgan og'ir merosga ega edi. Aholi turmush darajasining ko'rsatkichlari nihoyatda past bo'lib, jon boshiga to'g'ri keladigan real pul daromadlari eng muhim oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish va nooziq-ovqat tovarlari hamda xizmatlar bilan ta'minlanish darajasi jihatdan o'rtacha ittifoqnikidan oxirgi o'rinlarda turardi. Bu davrlarda ish haqi, pensiya, stipendiya va turli nafaqalar miqdori muntazam

oshirib borilib ...To‘rtinchi ustuvor yo‘nalish-xalq turmush darajasining izchil va barqaror o‘sishi, aholini yanada kuchli ijtimoiy himoya qilishni ifoda etadi. Shu o‘rinda ta’kidlash kerakki, mamlakatimizda 1991-2019 yillar davomida “kambag‘allik” tushunchasi o‘rniga “kam ta’minlangan aholi” termini ishlatilib, kambag‘allik yurtimizda ko‘p yillar “yopiq mavzu” bo‘lib keldi. Bu esa turli tushunmovchiliklarni keltirib chiqarganligi sir emas. Undan oldin esa, sobiq totalitar tuzum sharoitida insonga faqat ishlab chiqarish manfaati nuqtai nazardan yondashilgan va ishchi kuchiga inson shaxsiyatidan ajralgan ishlab chiqarishning shaxsiy omili sifatida qaralgan. Shuning uchun ham, kambag‘allik, ijtimoiy tabaqalanish tugatilgan, xalq farovonligini oshirish va insonni har tomonlama rivojlantirish oliy maqsad deb e‘lon qilingani bilan xalqning bevosita turmush sharoiti bilan bog‘liq masalalarni hal qilishga, ijtimoiy-madaniy sohalarga mablag‘ ajratish “qoldiq” tamoyili asosida, ya’ni ishlab chiqarish ehtiyojidan, zaruriyatidan ortgan, qoldiq qolgan mablag‘ hisobiga amalga oshirilgan. Kishilarning bilim, kasb-malaka darajalari ishlab chiqarish talablari doirasida oshirilgan.

O‘zbekistonda 1994 yil aholining kambag‘allik darajasi 44,5 foiz, 2001 yil 27,5 foiz, 2015 yil 12,8 foiz, 2020 yil 11,5 foizni tashkil qildi. 2021 yilda esa minimal iste‘mol xarajatlaridan kelib chiqqan holda hisoblandi va kambag‘allik darajasi 17,0 foizni tashkil qildi (1.3.1-jadval).

Bunga sabab O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 27 avgustdagi 544-sonli “Minimal iste‘mol xarajatlari qiymatini hisoblash tartibini amaliyotga joriy etish to‘g‘risida”gi qaroriga asosan kambag‘allik, aholi daromadlarini minimal iste‘mol xarajatlari miqdoriga nisbatan qiyosiy taqqoslash orqali hisoblash joriy etilganligidir.

1.3.1-jadval

O‘zbekistonda kambag‘al aholining hududlar bo‘yicha taqsimlanishi
(uy xo‘jaliklari tanlama kuzatuvlari ma’lumotlariga asosan foiz hisobida).

Hududlar	2005	2010	2015	2020	2021
O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha	25,8	17,7	12,8	11,5	17,0
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	44,0	34,3	28,3	14,6	20,8
Viloyatlar:					
Andijon	23,1	16,3	9,3	12,0	19,3
Buxoro	20,8	14,4	10,1	8,6	14,5
Jizzax	29,6	22,6	15,4	13,0	21,1

Qashqadaryo	41,0	28,9	23,2	13,6	17,9
Navoiy	26,3	19,6	13,9	7,9	4,7
Namangan	33,4	23,1	15,2	15,3	14,1
Samarqand	23,9	14,9	10,2	10,6	18,2
Surxondaryo	34,6	25,2	20,0	14,7	13,2
Sirdaryo	32,6	23,6	17,7	12,3	30,5
Toshkent	20,4	12,5	7,9	9,1	22,5
Farg‘ona	15,8	10,2	7,8	14,5	3,9
Xorazm	31,0	20,6	14,3	13,0	19,9
Toshkent shahri	6,7	2,6	0,9	2,6	8,1

Ayni vaqtda kambag‘allik darajasi Sirdaryo, Toshkent, Jizzax viloyatlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasida yuqori hisoblanadi. Kambag‘allik darajasini hududlar bo‘yicha tahlil etilganda shahar va qishloq aholisi o‘rtasida farq mavjud. Asosiy ish o‘rinlari va ishlab chiqarish korxonalarini shahar joylarida to‘plangan bo‘lib, qulay infrastrukturaga ega. Qishloq joylarida aholining ishsizlik darajasi yuqori bo‘lib, bandlik mavsumiy xarakterga ega. Qishloq joylarida mehnat resurslari bo‘lgan yoshlarni, jumladan erkaklar qo‘shni mamlakatlarga (Qozog‘iston, Rossiya va x.k.) borib ishlashlari, daromad topishlari barqaror va kafolatlangan emas.

Bugungi kunda xalqaro miqyosda “Global ochlik indeksi GHI” har yili “Sopsegep Worldwide” va “Welthungerhilfe” xalqaro nodavlat tashkilotlari tomonidan muntazam e‘lon qilinadi. 2019 yilgi natijalarga ko‘ra global ochlik indeksida 10,7 ball to‘plab O‘zbekiston dunyo mamlakatlari o‘rtasida 49-o‘rinni egalladi. Bunda 4 ta ko‘rsatkichdan ya‘ni, to‘yib ovqatlanmaslik, bolalarning to‘yib ovqatlanmasligi, bolalar o‘shidagi kechikishlar, bolalar o‘limi foydalaniladi. Barcha natijalar 100 ballik shkalada baholanadi. Agar mamlakat jami natijalarga ko‘ra 0 va 10 ball oralig‘ida ball to‘plagan bo‘lsa, bu mamlakatdagi aholining “ochlikdan past darajasi”, 10 va 19,9 ball atrofida bo‘lsa “o‘rtacha ochlik”, 35 balldan 49,9 ballgacha bo‘lsa “ochlikning kritik” darajasi hamda 50 balldan yuqori bo‘lsa bunday mamlakatlarda “halokatli” ochlik darajasi kuzatiladi. Kambag‘allik ko‘rsatkichi haqiqiy vaziyatni aniq yoritib bermaydi. U jamiyat a‘zolarining daromadga egalik qilishi va tabaqalanish darajasini aks ettirmaydi. Bu borada Jini koeffitsientidan foydalaniladi.

Kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha Yevropa tarmog'i (EAPN) insonning kambag'allik holatiga tushib qolish xavfini kuchaytiruvchi bir qator omillarni ajratib ko'rsatadi. Bunday omillarga quyidagilar kiritilgan: ishsizlik, savodxonlik darajasining pastligi, nogironlik, inson salomatligining yomonligi, u yoki bu kam sonli etnik guruhga mansublik, uzoq yoki qashshoq hududlarda istiqomat qilish va shu kabilar. Bizning fikrimizcha, bu o'rinda eng katta e'tibor berilishi lozim bo'lgan jihat – insonlarning iqtisodiy tafakkur darajasidir. Insonlarda o'z hayotlarini yaxshiroq qilish va rivojlantirish istagi bo'lishi kerak. Ular o'zlarini himoyalangan his qilishlari va mol-mulklarining yo'q qilinishi, hukumatga yaqin amaldorlar yoki ishbilarmonlar tomonidan olib qo'yilishidan qo'rqmasliklari kerak. Ular o'z ovozlari faqat saylov kampaniyasi boshlanganida emas, balki har doim hokimiyat tomonidan eshutilishini ta'minlaydigan muassasalarga ega bo'lishi lozim. Insonlarga munosib ish joyi bilan ta'minlanish, uy-joyga ega bo'lish, tibbiy va boshqa shu kabi ijtimoiy xizmatlardan bemalol foydalana olish imkoniyatlari taqdim etilishi zarur. Kambag'allik to'g'risida fikr yuritar ekanmiz, kambag'allik va qashshoqlikni tavsiflashda "kambag'allik tuzog'i" deb ataluvchi mexanizm mavjud ekanligini aytib o'tishimiz lozim. Mazkur masala tadqiqotchi A.Abduvohidov ishlarida yoritilgan. Unga ko'ra inson kutilmaganda kambag'allik tuzog'i domiga tushib qolishi hech gap emas. Quyida ulardan ba'zi birlarini keltirib o'tamiz:

Ma'lumki, kambag'allik va farovonlik tushunchalari o'z falsafaviy hamda ruhiy tuzilishda o'zaro bog'lanish mavjud. Ayniqsa, kambag'allikning kelib chiqishi, uning ortiga yashiringan iqtisodiy yetishmovchilik (ochlik, yupunlik pulsizlik va xakazo) hislari odamlarni uzluksiz mehnat, harakat qilishga, o'zi uchun qulay shart-sharoit yaratishga undaydi. To'g'ri, kambag'allik qadim zamonlardan beri mavjud bo'lib, turli darajalarda namoyon bo'lgan. Kambag'allikni kelib chiqishida quyidagi sabablar bo'lishi mumkin:

- Oila a'zolaridan birida surunkali kasallikning bo'lishi. Oila daromadi asosiy qismini dori-darmon xaridiga qaratilganligi;
- Oila boquvchisi-ota va onaning barqaror ish o'rniga ega emasligi, ya'ni ishsizlik;
- Mamlakatning iqtisodiy jihatdan qoloqligi, siyosiy notinglik;
- Kishilarning daromad topish uchun o'z iqtidorlarini namoyon etishga cheklovlar qo'yilganligi. Oila daromadlarining ozligi va hakazo;

Bugungi kunda dunyo bo'yicha kambag'allikni turli –tuman va o'zaro bog'langan sabablari bo'lib, ularni quyidagi guruhlariga birlashtirish mumkin:

1. Iqtisodiy, ya'ni ishsizlik, daromadlarni notekisligi, iqtisodiy notenglik, shu jumladan, past ish haqi va raqobatbardosh bo'lmagan tarmoqlar;
2. Sotsial-tibbiy, ya'ni nogironlik, qarilik va kasallikning og'ir darajasi;
3. Demografik - to'liq bo'lmagan oilalar, aholining ko'payishi va boquvchisini yo'qotganlar;
4. Ta'lim kvalifikatsiyasi, ta'limning past darajasi, kasbiy tayyorgarlikning yetarli emasligi;
5. Siyosiy, ya'ni davlatlararo siyosiy kelishmovchiliklar, harbiy ziddiyatlar, majburiy migratsiya;
6. Mintaqaviy-geografik, ya'ni mamlakat hududlarining notekis rivojlanganligi;
7. Diniy-falsafiy-psixologik.

Xalqaro "Oksfam" gumanitar tashkiloti ekspertlarining fikricha, 2010 yildan boshlab dunyoda kambag'allik va sotsial notenglik o'sishiga qo'shimcha quyidagilarni sabab qilib ko'rsatadi. Birinchidan, soliq to'lash imkoniyati bo'lib, soliq to'lashdan bosh tortishning ortishi, ikkinchidan, ishchilar ish haqisining kamayishi, uchinchidan, quyi va yuqori ish haqi o'rtasidagi tavofutni keskin ortishi. Bu kabi omillar oilalarda turlicha ko'rinishda bo'ladi va o'zaro bog'langan holatda namoyon bo'ladi. Qashshoq odam –bu "start" yozuvi oldida turgan yuguruvchiga o'xshaydi. Yoki uni boyish usularini topa olmayotgan omadsiz insonga o'xshatish mumkin. Demak, hammasi uning o'ziga bog'liq. U istalgan vaqtda vaziyatni o'z foydasiga o'zgartirish mumkin. Muammo shundaki, ba'zi fuqarolar hanuzgacha boqimandalik kayfiyati va kambag'allik psixologiyasiga tobe bo'lib qolganki bu borada fuqarolarimizni iqtisodiy tafakkurini o'zgartirish dolzarb masala bo'lib qoladi.

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilanganidek ijtimoiy xizmatlarni yetkazishdagi boshqaruv jarayonlarni raqamlashtirish modulini ishlab chiqish, "Temir daftar", "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari"ni integratsiya qilish ishlari olib boriladi. Mamlakat Prezidenti tashabbusi bilan mahallalarda kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoya qilish, mahallalarda to'planib qolgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yechish maqsadida mahallabay ishlash tizimini joriy etila boshlanishi ijobiy natijalar bermoqda. Amaliyotda tadbiiq etilgan «mahallabay» ishlash tizimi - bu barcha soha mutasaddilarining bir musht bo'lib, mahallalardagi muammolar, aholi turmushidagi muhim masalalarni birgalikda hal etishning yangicha mexanizmi hisoblanadi. Mamlakatda "mahallabay" ishlash tizimi quyidagi yo'nalishlarni qamrab olishi belgilandi:

- oilalarning daromad manbalarini, shu jumladan, tomorqa yerlardan foydalanish hamda daromadli mehnatga bo'lgan intilishi va ehtiyojlarini "xonadonbay" o'rganish;
- band bo'lmagan aholining, ayniqsa, ishsiz yoshlar va xotin-qizlarning muammolarini o'rganish orqali ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'rgatuvchi kurslarga yo'naltirish va mehnat faoliyati bilan shug'ullanishga amaliy ko'maklashish;
- yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslari va startap g'oyalarini yanada qo'llab-quvvatlashga qaratilgan kreditlar ajratish;
- mahallalarning "o'sish nuqtalari"ni (ixtisoslashuv yo'nalishlarini) aniqlash va yangi tadbirkorlikni, shu jumladan, "drayver" loyihalarni amalga oshirishda tashabbuskorlarga ko'maklashish va shu orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash;
- mavjud imkoniyatlarni (bo'sh turgan binolar, foydalanilmayotgan yer maydonlari va bandlikning an'anaviy sohalari) o'rganish va ulardan samarali foydalanish orqali joylarda tadbirkorlik, investitsiyaviy va raqobat muhitini yaxshilash;
- samaradorlik va daromadlilik tamoyillaridan kelib chiqib, tadbirkorlarga sifatli xizmat ko'rsatish, maslahat berish va biznes-rejalarni tayyorlash uchun banklarning quyi bo'g'in xodimlarini to'liq qayta tayyorlash orqali mijozga yo'naltirilgan xizmat ko'rsatish ("mijozbay" ishlash) tizimini takomillashtirish;
- joylarda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishga to'siq bo'layotgan (yer ajratish, qurilish uchun ruxsat berish, turli xil faoliyatlar uchun litsenziya olish, bo'sh bino va yer maydonlarini tadbirkorlik uchun ajratish, kommunikatsiya tizimlariga ulanish) muammolarni tezkorlik bilan hal etish;
- "temir daftar", "ayollar daftari" va "yoshlar daftari"ga kiritilgan fuqarolarning muammolarini o'rganib, ularga aniq yo'nalishlar (kasb-hunarga o'qitish, ish bilan ta'minlash, tadbirkorlikka jalb etish, moddiy yordam berish) bo'yicha manzilli ko'maklashish;
- aholini kambag'allikdan chiqarish dasturlarini shakllantirish va ularning ijrosini tashkil etish;
- ijtimoiy muhofaza muhtoj aholi qatlamlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga munosib turmush sharoitlari yaratish, moddiy, psixologik, huquqiy yordam ko'rsatish bo'yicha aniq amaliy choralarni amalga oshirish;

- “Besh muhim tashabbus” doirasida yoshlar va ayollarning bandligini ta’minlash hamda bo’sh vaqtini mazmunli o’tkazish choralarini ko’rish;
- mahallalarda infratuzilma holatini yaxshilash hamda ijtimoiy soha ob’ektlaridan samarali foydalanish yuzasidan takliflar tayyorlash shular jumlasidandir.

Hududlarda “mahallabay” ishlash tizimining muhim amaliy jihati shundaki, xonadonlarni o’rganish asosida sektor rahbarlari tomonidan “og’ir” mahallalarni aniqlaydi. Buning uchun esa xonadonlarga birma-bir kirib, oilalarning iqtisodiy imkoniyatlari o’rganilishi kerak bo’ladi.

Xonadonlar birinchi bosqichda 3 toifaga ajratiladi:

1. daromadi yuqori bo’lgan, o’zgalar yordamiga ehtiyoji bo’lmagan bir yoki undan ko’p oila yashaydigan namunali xonadon;
2. o’rta xonadon — jonboshiga to’g’ri keladigan daromadi minimal iste’mol xarajatlari miqdoridan yuqori bo’lsada, oila a’zolari ichida ishsiz yoki tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish istagi bor xonadon;
3. ehtiyojmand xonadon — jonboshiga to’g’ri keladigan daromadi minimal iste’mol xarajatlari miqdoridan kam, oila a’zolari ichida mehnatga layoqatli bir yoki undan ko’p ishsizlar mavjud xonadon;

Ikkinchi bosqich: xonadonlarni o’rganish natijalaridan kelib chiqib, mahallalar 3 toifaga bo’linadi:

1. namunali mahalla — jami xonadonlar soniga nisbatan namunali xonadonlarning ulushi 60 foizdan yuqori hamda ehtiyojmand xonadonlarning ulushi 25 foizdan kam bo’lgan mahalla bo’lgan mahalla;
2. o’rta mahalla — jami xonadonlar soniga nisbatan o’rta xonadonlarning ulushi 60 foizdan yuqori hamda ehtiyojmand xonadonlarning ulushi 25 foizdan kam bo’lgan mahalla;
3. “og’ir” mahalla — jami xonadonlar soniga nisbatan ehtiyojmand xonadonlarning ulushi 25 foizdan yuqori bo’lgan mahalla.

Mahallalarda iqtisodiy jarayonlarni tashkil etish va kambag’allikni kamaytirish bo’yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun «hokim yordamchilari» lavozimlarini joriy etildi. Ular tomonidan birinchidan, mahallada tadbirkorlikni rivojlantirishda ichki imkoniyatlarini ishga solish orqali mahallaning iqtisodiy o’sishini ta’minlash; ikkinchidan, mahallada istiqomat qiluvchi aholining oilaviy tadbirkorligini yo’lga qo’yishi uchun oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida kreditlar olishga ko’maklashish; uchinchidan,

mahalladagi ish bilan band bo‘lmagan aholiga subsidiyalar olishga ko‘maklashish; to‘rtinchidan, mahalladagi mavjud bo‘sh ish o‘rinlariga birinchi navbatda “temir daftar”, “ayollar daftari” va “yoshlar daftari”ga kirgan yoshlar va xotin-qizlarni bo‘sh (vakant) ish o‘rinlariga joylashtirish hamda haq to‘lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish; beshinchidan, doimiy daromad manbaiga ega bo‘lmagan va ishsiz aholini kasb-hunar va tadbirkorlikka o‘rgatuvchi o‘quv markazlariga yo‘naltirish hamda oilalarning moddiy-ijtimoiy ahvoli to‘g‘risidagi zarur bo‘lgan ma‘lumotlarni “Ijtimoiy himoya yagona reestri” axborot dasturiga kiritilmoqda.

Xulosa qilib aytganda bugungi kunda kambag‘allik tushunchasini turli ta’riflar mavjud bo‘lib, bozor iqtisodiyoti sharoitida o‘zgaruvchan daromadlar tengsizligi va boshqa ijtimoiy, iqtisodiy, tibbiy, ekologik va demografik jarayonlar bilan bog‘langan munosabatlarning mahsuli bo‘lib, insonlarning minimal iste’moli uchun zarur ne‘matlarning yetarli bo‘lmasligi xam shular jumlasidandir.

O‘z navbatida aholi jon boshiga real umumiy daromadlari miqdori viloyatlar kesimida ham bir-biridan farq ortib bormoqda. Buning sababi, birinchidan, mamlakat bo‘yicha hududlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashuvidan kelib chiqib ishlab chiqarish kuchlarini joylashuvini turlicha ekanligi, tabiat in‘om etgan boyliklarni bir tekisda joylashmaganligi; ikkinchidan uzoq yillar davomida shakllangan mehnat ko‘nikmalari va kasb-koridagi farqlardan kelib chiqadi.

Aholi daromadlari miqdorining pastligi ularni yetarlicha mahsulotlar iste’mol qilmasligiga, zamonaviy tibbiy xizmatlardan foydalana olmasligiga sabab bo‘lmoqda. Daromadlarni oshirishda o‘zini o‘zi band qiluvchilarni, ayniqsa o‘ta yuqori malaka va katta boshlang‘ich kapital talab qilmaydigan tomorqachilik ko‘lamini yanada kengaytirish zarur. Tomorqa va dehqon xo‘jaliklari mahsuloti eksporti to‘la erkinlashtirilishi lozim. Buning uchun xorijiy ulgurji xaridorlarning bevosita O‘zbekistonda mahsulotlarni ommaviy xarid qilinishiga ruxsat berilishi zarur. Xorij mamlakatlarida kambag‘allik muammosini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, kambag‘allik barcha davlatlarda mavjud bo‘lgan tabiiy jarayondir. Bir mamlakatning kambag‘allikni kamaytirish uslubini ikkinchi mamlakatga mexanik tarzda ko‘chirib olib kelish va foydalanish ijobiy samara bermaydi. Boisi iqtisodiy rivojlanishdagi tafovutlar, turlicha ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni mavjudligi, urf-odat, milliy an‘analar va mehnat ko‘nikmalari xilma-xil bo‘lib, bir-biridan farq qiladi. AQSh, Fransiya va Germaniya kabi iqtisodiy taraqqiy

etgan davlatlarda kambag'allarni qisqartirish jarayoni ularni ko'proq ijtimoiy himoya qilishga yo'naltirilgan bo'lsa, Xitoy, Rossiya va Hindistonda kambag'al aholi qatlamini ijtimoiy himoya qilish barobarida ularni iqtisodiy faollikka undash bo'yicha dasturlar, chora-tadbirlar ijobiy samara bermoqda. Bunday tajribalardan xususan, Xitoy tajribasidan O'zbekistonda ham qo'llash o'zining ijobiy natijasini berishi mumkin. Tadqiqot ishida aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish jarayonlarini tahlil etish jarayonida quyidagi ilmiy - amaliy takliflar ishlab chiqildi: Tahlillar mamlakatda ishsiz kambag'allarni tadbirkorlik faoliyatiga qiziqqan aholi qatlami ko'pchilikni tashkil qilayotganligini ko'rsatdi. Ularning tadbirkorlik faoliyatini boshlashi uchun zarur asbob-uskuna, dastgoh, tikuv mashinalarini harid qilishlari uchun o'z mablag'lari shakllanmagan. Ushbu muammoning yechimi sifatida davlat tomonidan ularga subsidiya berish ajratish yo'lga qo'yildi, faqat ushbu jarayonda mahsulotlar axoliga to'g'ridan to'g'ri emas ta'minotchilar orqali etkazib berilmoqda, bunda yetkazib beruvchilar bozor narhidan qimmatroq yoki ba'zi hollarda sifatsiz mahsulotlar yetkazib berilayotganidan aholi noroziliklari ko'zga tashlanmoqda. Agar ushbu ajratilayotgan subsidiya mablag'larini nazorat qilgan holda aholini kambag'al qatlamiga to'g'ridan to'g'ri yo'naltirilsa maqsadga muvofiq bo'lardi, aholi o'zi uchun foydalilik koeffisienti yuqoriroq mahsulotlar harid qilishar edi. Natijada ishsizlar soni qisqarib, kambag'al oilalar o'z daromad manbaiga ega bo'ladilar.

Aholi kambag'alligini qisqartirishdagi muhim vazifalardan biri mamlakatimizda mintaqaviy kambag'allikni qisqartirish siyosatini ishlab chiqilgan va aholining quyidagi toifalariga e'tibor berilmoqda: Bular, doimiy kambag'allar, yakka yolg'iz yashovchi, boquvchisi yo'q pensionerlar, nogironlar, boquvchisini yo'qotgan ko'p farzandli oilalar. tegishli iqtisodiy sharoit va imkoniyatlar kambag'allik holatidan chiqishi mumkin bo'lgan yoshlar, ayollar va ishsizlar, kambag'allik holatiga tushish ehtimoli yuqori bo'lgan kam daromadli oddiy ishchilar va vaqtincha ishsizlardan iborat. Ushbu sohalar bo'yicha mahallalarda ettilik tashkil etilgan bo'lib sohalar kesimida mutaxassislar ish olib borishmoqda. Aholi uchun ajratilayotgan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va shunga o'hshash moddiy yordamlar barchasini maqsadli sarflanishi uchun hududlarni joylashuvi, iqtisodlashuvidan kelib chiqib yo'naltirilishi natijadorligi yuqori bo'ladi. Misol uchun qishloq hududlarida dehqonchilik, chorvachilik, asalarichilik, baliqchilik; shahar aholisiga tadbirkorlik, hunarmandchilik, parrandachilik, quyunchilik; tog'li joylarda turistiklik, uy mehmonhonalari tashkil qilish kabi yunalishlarga ajratilayotgan mablag'lar limitlarini yuqorida

sanab o'tilgan hududlarga imkoniyati bor sohalar uchun ajratilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

“Og‘ir” mahalla xonadonlarida tomorqa yerlaridan samarali foydalanish, daromadligini yanada oshirish, mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur asbob-uskuna va xom-ashyo bilan ta'minlashga ko'maklashish, jumladan mahsulotni sotish jarayoniga tajribali tadbirkorlarni biriktirish kerak bo'ladi. Amaliyotda ushbu mexanizm deyarli ishga qo'llanilmayapti. Buning uchun har bir hududdagi “yetakchi” tadbirkorlik sub'ektlariga “og‘ir” mahallalarda kasanachilikni rivojlantirish maqsadida ajratilgan kreditlarni maqsadli ishlatilishi va dastur bo'yicha talablarni to'liq bajarilishini monitoring qilish maqsadga muvofiq, shundagina aholini daromadlari past qismini kambag'allikdan olib chiqib daromad topishiga erishiladi. Aholining “Temir daftar”ga kiritilgan kambag'al qatlamini kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagini muntazam moliyaviy rag'batlantirib borish. Qishloq joylarida tomorqa xo'jaligini (parrandachilik, qoramolchilik, asalarichilik, bog'dorchilik, issiqxona xo'jaligi)ning mavjud imkoniyatlaridan samarali foydalanishni qo'llab-quvvatlash orqali aholi daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash, aholining, ayniqsa yosh oilalarning tomorqa xo'jaligi bilan ta'minlashdagi mavjud cheklolarni bekor qilish. Ayollar va yoshlar daftariga kiritilgan kam daromadli fuqarolarda iqtisodiy faollikni rag'batlantirish (imtiyozli kreditlar berish, qiziqishidan kelib chiqib ishlab chiqarish vositalarini bepul yoki arzon xarid qilishlariga ko'mak berish, dehqonchilik uchun berilgan yerlarni muntazam monitoring qilish va maqsadli ishlatilishini ta'minlash) asosida ulardagi boqimandalik kayfiyatini tugatish kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60 Farmoni // <https://lex.uz/docs/5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60 Farmoni // <https://lex.uz/docs/5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. –<https://www.xabar.uz/jamiyat/shavkat-mirziyoyevning-oliy-majlis-va-ozbekiston-xalqi>, 2022, 21.12.
4. Vaxabov A. Ijtimoiy ish va ijtimoiy ta'minotga kirish. – T: “Innovatsiya-Ziyo”. 2020. – b 73.
5. Shodmonov Sh. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik.- – T: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022, -b. 248.
6. Beknozov N. Iqtisodiyot nazariyasi. – T: 2005. – B. 400.

7. [http://fundamental-economic.uz/articlepdf/Abdullaev R:Amalparast X. Allaqulov nega xalqimizni aldayapti.pdf](http://fundamental-economic.uz/articlepdf/Abdullaev_R:Amalparast_X.Allaqulov_nega_xalqimizni_aldayapti.pdf) Tashkent, 2020 yil 19 iyul.
8. Abdurahmonov X.X., Arabov N.U., Xolmuxamedov M.M. Aholi daromadlari va turmush sifati. – T: “Tafakkur bo‘stoni”, 2014. – b.79.
- 9.N. Beknozov Iqtisodiyot nazariyasi. Toshkent, 2005 yil, 395-b
- 10.Л.М. Хуснутдинова Бедность в современной экономической системе. Тема диссертации и автореферата. РФ. 08.00.01, кандидат экономических наук, Казан, 2012 г
11. Ming yillik ma’ruzasi. (talabalar uchun qisqa bayon), T:, 2003 yil, 13-b
12. Marketing terminlari izohli lug‘ati. Asosiy tushunchalar va istilohlar. T:, 2012 yil, 201-b
13. A.O‘lmasov, A. Vahobov. Iqtisodiyot nazariyasi. T:, “Sharq” 2006 yil, 433-bet
14. O‘zbekiston Respublikasini 2030 yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasi. T.:07.11.2019. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi.
15. Hasanov R.R. Bozor daromadlari: mohiyati, tarkibiy tuzilishi va tabaqalanishi. -T: TMI.2004. - B.16.
16. Abulqosimov X. Shakllanayotgan bozor iqtisodiyotida inson omili va uni faollashtirish yo‘llari. -T: TMI. 2005. - B. 185.
17. Ўзбекистон Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг йиллик ҳисоботлари. T: 2022 й.
18. Davlat budjeti daromad qismining dastlabki natijalari. 2021 yil 1 yarim yillik. — T: 2021 yil, iyul. Moliya vazirligi. Soliq-bojxona siyosati va daromadlarini prognozlashtirish departamenti hisoboti.
19. Uzbekskaya model sokrasheniya bednosti: o'ryt Kitaya. <https://review.uz/post/uzbekskaya-model-sokrasheniya-bednosti-opt-kitaya>
20. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 75-sessiyasida so‘zlagan nutqini o‘rganish va keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib qilish bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. – T.: “Ma’naviyat”, 2021. – 246 b.
21. Dan Guoing. 2016. Types of poverty and the choice of poverty eradication strategy. Zhuan yanguang kan jingji, jingji yanguang kan Zhonggou. № 9, p. 70 (In Chin.); 1994-2017. China Academic Journal. Electronic Publishing House. <http://www.cnki.net>(accessed 01.03.2020)
22. Бони Людмила Дмитриевна. Ликвидация бедности в Китае. Москва. “Азия сегодня и Африка”. №8, с 4-12. 2020.
23. Chen Li talks about Xi Jinping’s Compendium of Poverty Alleviation Provisions. People’s Daily. 13.11.2018 (In Chin.). <http://theory.people.com.cn/n1/2018/1113/c-40531-30397610.html>(accessed 29.02.2020)

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.